

Analisi del mercato per il nolo a caldo delle autogru

Parte seconda

Rocco Morelli*

Vengono discussi alcuni aspetti giuridico-legali e metodi per l'aggiornamento dei prezzi di nolo (rilevati sul mercato o calcolati mediante la "funzione di best-fit" trovata). Viene proposto uno schema generale per l'analisi del nolo (su cui si fonderà l'approccio analitico-finanziario oggetto della "Parte terza") ed un metodo per la sua determinazione per via empirica estensibile ad ogni situazione di noleggio.

Esempio di un impianto package per l'installazione del quale è stato necessario fare ricorso ad autogru di grande portata

Aspetti di tipo giuridico legale

Molto spesso, nel linguaggio corrente (che è stato tra l'altro sin qui seguito) non si fa più distinzione alcuna tra i termini "nolo" e "noleggio" che vengono utilizzati indifferentemente (ed abusivamente) per esprimere lo stesso concetto. In realtà occorre ricordare che il termine "noleggio" è un termine mutuato al linguaggio corrente dal diritto della navigazione e con il quale si suole identificare in termini giuridici un "contratto di locazione d'opera" che è il caratteristico contratto di utilizzazione di una nave da parte di terzi che non ne sono proprietari. Il contratto di noleggio è regolato dagli

articoli 384 - 395 del Codice di Navigazione che, affinché il contratto sia riconosciuto valido, ne impone la "forma scritta". Il nolo, invece, è il corrispettivo che viene pattuito tra il noleggiatore (l'armatore) ed il noleggiante (colui che prende in affitto la nave).

Da un punto di vista giuridico, però, il noleggio "puro e semplice" (detto in gergo "a freddo", cioè senza manovratore, carburanti, lubrificanti, etc.) di una autogru (o di altro macchinario) tende ad essere configurato nell'ambito della più generale normativa riguardante la locazione di beni produttivi (vedasi Codice Civile - articoli 1615 - 1627).

Nel caso invece di "nolo a caldo" (cioè con mezzo funzionante, dotato di manovratore, carburanti, lubrificanti, ricambi, etc.) si riscontra la tendenza di alcuni uffici giuridico-legali di grandi aziende nel considerare la particolare natura di

questo tipo di noleggio più prossima a quella dell'appalto.

D'altro canto l'articolo 18 - comma 12 - della legge 55/90 in materia di antimafia per contratti e relativi subappalti prevede testualmente che "le disposizioni dei commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 (dell'articolo 18 della stessa legge) si applicano anche ai noli a caldo o ai contratti simili che prevedano l'impiego di manodopera da parte dell'impresa affidataria (cioè dell'impresa che fornisce il servizio di noleggio)".

Pertanto, viene assunta come disciplina giuridica del nolo a caldo, non solo per gli aspetti antimafia, la disciplina che si applica agli appalti in generale piuttosto che quella che si applica alla locazione di beni. In ogni caso dalla normativa giuridico legale in generale - sia che essa riguardi il contratto di noleggio in senso stretto, sia che riguardi la locazione

di beni o i contratti in genere - si desume la necessità di specificare in ogni contratto di noleggio almeno quanto segue:

(a) - tutti gli elementi di individuazione dei macchinari o mezzi oggetto del contratto, concentrando l'attenzione non solo sugli elementi identificativi (per esempio n° di matr. o similari), ma anche sulle caratteristiche tecniche e prestazioni che i macchinari o mezzi sono in grado di fornire;

(b) - l'esatta identificazione del noleggiatore e del noleggiante, precisandone personalità giuridica, sede legale, coordinate identificative per comunicazioni formali;

(c) - l'ammontare del corrispettivo, ovvero il nolo (su base unitaria e/o complessiva a seconda dei casi);

(d) - gli obblighi del noleggiatore e quelli del noleggiante (per esempio per ciò che riguarda assicurazioni, efficienza, manutenzioni, responsabilità per eventuali danneggiamenti, etc.);

(e) - forme del nolo (a caldo, a freddo) e del suo pagamento (per es. rate mensili, anticipate o posticipate o altre forme concordate tra le parti);

(f) - corrispettivo in caso di impedimenti temporanei per cause non imputabili al noleggiatore, al noleggiante o per cause di forza maggiore;

(g) - responsabilità in generale e danni (ai macchinari o mezzi o a cose in genere, arrecati a e da una delle parti in causa o anche da terzi non coinvolti nel rapporto contrattuale);

* Perito Industriale Meccanico, laurea in Sociologia, Ingegnere meccanico diplomato presso ITEM - Londra, diploma post-universitario di perfezionamento in studi europei, all'Istituto CEE De Gasperi - Roma, diploma in sociologia delle comunicazioni presso l'Università La Sapienza - Roma. Responsabile emissione e gestione contratti di fornitura presso Project Team - Cicli Combinati - Enel DCO - Roma

(h) - subnoleggio, cessione, recesso o rescissione del contratto;

(i) - durata del contratto, distinta dalla durata dei lavori e normativa applicabile per eventuali variazioni sia nell'un caso che nell'altro;

(l) - inadempimenti, insolvenze, dispute, foro competente, arbitrato.

Molti degli aspetti generali sopra detti, specie in grosse aziende dove il ricorso al noleggio è abbastanza frequente, vengono governati in apposite norme per la fornitura di servizi. Molti altri aspetti, invece, restano in ogni caso caratteristici di una situazione specifica e necessariamente devono essere governati nel contratto propriamente detto.

Aggiornamento delle tariffe

Si coglie l'occasione per evidenziare che, come desumibile dai risultati della regressione polinomiale riportati in appendice alla "Parte prima" del presente lavoro, l'elemento C(2) è uguale a (- 9,312911E-6) e non a (+ 9,312911E-6).

Pertanto, la funzione $P=f(Q)$, che fornisce il prezzo P per il nolo giornaliero che ci si può ragionevolmente attendere di trovare sul mercato per noleggiare un'autogru di portata Q , è la seguente:

$$P=f(Q) = -4,89 \cdot 10 + 1,99 \cdot 10 \cdot (Q) - 9,2 \cdot 10 \cdot (Q)^2$$

contrariamente a quanto indicato nella "Parte prima" ove è stato invece erroneamente riportato:

$$P=f(Q) = -4,89 \cdot 10 + 1,99 \cdot 10 \cdot (Q) - 9,2 \cdot 10 \cdot (Q)^2$$

La funzione teorica $P=f(Q)$ risultante dalle analisi di "best-fit" è stata graficamente messa a confronto con le tariffe di mercato e le tariffe ANNA nel grafico di fig. 5.

Si rileva così che sia le tariffe di mercato che le tariffe ANNA sono sufficientemente in linea con i valori

Figura 5 - Quotazioni di mercato e tariffe ANNA a confronto con valori teorici calcolati

(Valori riferiti al 1993)

Figura 6 - Consumi indicativi di gru autocarrate - cingolate di grande e media portata a pieno regime

Figura 7 - Incidenza percentuale indicativa del costo del personale sul nolo a caldo di gru di grande e media portata

teorici calcolati. Pertanto, si può affermare che la funzione teorica ricavata dalle analisi di "best-fit" rappresenta, con piccole approssimazioni, ma sufficientemente bene, una fotografia del mercato del nolo di autogru nel corso del 1993. Essa può, conseguentemente, essere convenientemente uti-

lizzata per l'aggiornamento annuale delle tariffe di noleggio attraverso, per esempio, il coefficiente i di inflazione programmata per l'anno successivo a quello di rilevazione (nella fattispecie il 1994, essendo la rilevazione avvenuta nel corso del 1993, con tariffe ipotizzate "bloccate" all'1/1/93). Tale

aggiornamento, supposto che i sia espresso in forma centesimale (per esempio $4\%=0,04$), si realizza facilmente introducendo nella formula un fattore $s=(1+i)$. Dal punto di vista geometrico ciò equivale a far traslare sul piano cartesiano dal basso verso l'alto la curva trovata $P=f(Q)$ in modo che ciascun nuovo valore di ordinata venga variato proporzionalmente ad i .

Qualora, invece, si conoscessero i tassi di inflazione programmata per n anni successivi a quello di rilevazione, si potrebbero calcolare, a mò di proiezione estimativa, i valori cui si attesterebbero le tariffe nel generico n -esimo anno, nell'ipotesi che quei tassi di inflazione da programmati divenissero reali. Allora il fattore s da introdurre in $P=f(Q)$ sarebbe:

$$s=(1+i)_1 \cdot (1+i)_2 \cdot \dots \cdot (1+i)_n$$

che nel caso particolare di $i_1=i_2=\dots=i_n$ si trasforma in:

$$s=(1+i)^n$$

In conclusione, per l'aggiornamento delle tariffe si ha, in via di prima approssimazione:

$$P_{\text{aggiornato}} = P \cdot s = f(Q) \cdot s$$

con s calcolato come sopra detto in base al tasso di inflazione.

E' da segnalare, però, che il metodo di far ricorso all'inflazione programmata per l'aggiornamento delle tariffe è approssimato e talvolta inadeguato. Ciò non soltanto perché anno per anno costringe a tener conto e a recuperare eventuali scarti tra inflazione programmata (utilizzata ad inizio anno per l'aggiornamento) ed inflazione reale (che si registra esattamente solo a conclusione di ciascun anno). L'utilizzo esclusivo dell'inflazione, senza alcun utilizzo di metodi paralleli di verifica, pur tenendo conto degli scarti sopramenzionati può ugualmente condurre a veri e propri errori nella fissazione delle tariffe.

Gli elementi propri che compongono il costo di nolo di un'autogru quali ad esempio i carburanti, i lubrificanti, la manodopera, desumibili più esattamente dallo schema di analisi di cui alla tabella 5, spesso variano in maniera del tutto diversa dall'inflazione.

Ne consegue la necessità di sviluppare coefficienti "ad hoc" per l'aggiornamento delle tariffe che evitino di tenere conto in maniera indifferenziata che l'incidenza dei consumi di carburanti o della manodopera è sensibilmente diversa per ciascun tipo di gru, specie se si tratta di mezzi di grande portata. Ciò equivarrebbe a sviluppare per ciascun tipo di gru (od almeno per ogni raggruppamento in classi omogenee), in base alla propria analisi di prezzo di nolo, uno specifico coefficiente di aggiornamento. In ultima analisi un aggiornamento delle tariffe più aderente alle variazioni dei fattori veri di costo che concorrono a determinare i prezzi di mercato del nolo di autogru, dovrebbe tenere anche conto, come mostrano i grafici di figg. 6 e 7, che l'incidenza sul nolo dei carburanti e della manodopera per il funzionamento, variano fortemente a seconda che si tratti di gru di grande, media o piccola portata. In quest'ultimo caso l'incidenza della manodopera e dei carburanti è molto elevata, mentre nelle prime è essenzialmente la quota di ammortamento (e quindi il costo dei capitali oltre che l'inflazione). Se ne conclude che non è affatto equo prevedere, come si è visto talvolta fare in rilevanti contratti di nolo per durate discretamente lunghe (superiori all'anno), un'unica formula revisionabile che fissi quote del prezzo di nolo da assoggettare a revisione con questo o quell'indice, indiscriminatamente uguali per ogni tipo di gru. In ogni caso il metodo di determinare nuove tariffe in base a tariffe valide in periodi precedenti

Esempio di necessità di grandi sbracci nella costruzione di impianti industriali

ha una sua validità tanto maggiore quanto meno consistenti sono le innovazioni tecnologiche del settore, ovvero quanto più contenuti sono gli incrementi di produttività conseguibili a parità di altre condizioni, per effetto di miglioramenti tecnologici. Tale fattore, comunque, è un fattore che varia ed incide sui noli solo nel lungo periodo e quindi consente l'adozione del metodo sopra descritto nel breve/medio periodo.

Determinazione del nolo

Manuali disponibili nella letteratura riguardanti "engineering costs" suggeriscono di determinare il nolo giornaliero di un macchinario o mezzo in generale ba-

sandosi sul suo costo da nuovo secondo diversi approcci ai quali comunque soggiacciono le seguenti considerazioni:

- il nolo deve essere calcolato per ogni giorno effettivo di servizio tenendo conto che in alcuni giorni il macchinario o mezzo non viene utilizzato (giorni festivi, interruzioni anche per indisponibilità di impieghi, cattive condizioni atmosferiche, etc.);
- il tempo necessario per i trasferimenti (andata dei mezzi sui luoghi di lavoro e relativo ritorno) deve essere computato come effettivo tempo di lavoro;
- ogni macchinario o mezzo ha un suo caratteristico ciclo di vita commerciale, superato il quale analisi di rimpiazzo o elevati costi di

manutenzioni, concreto rischio ai fini della sicurezza e della indisponibilità del servizio verso la clientela (con dannosi effetti di "immagine") ne sconsigliano l'ulteriore impiego;

- per ogni macchinario o mezzo si può parlare di un vero e proprio coefficiente di utilizzo nell'arco di un anno lavorativo, dato dal rapporto tra i giorni di effettivo impiego remunerato del macchinario o mezzo ed i giorni che compongono un anno solare;
 - nel corso di un anno lavorativo devono essere affrontate le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria per mantenere il mezzo o apparecchiature (e suoi accessori) in perfetta efficienza;
 - qualora il macchinario o mezzo venga noleggiato "a caldo" occorre tenere in conto le spese di personale, carburanti, lubrificanti e trasporto sino sui luoghi di effettivo impiego.
- Gli approcci per il calcolo del nolo giornaliero sono riconducibili essenzialmente a due schemi che per comodità definiremo "Approccio empirico" ed "Approccio analitico-finanziario".

Approccio empirico:

L'approccio, seppure definito "empirico", è riconducibile, nelle sue linee essenziali, ad un calcolo del nolo giornaliero in base ad un ammortamento - lineare per n anni di vita commerciale utile del macchinario o mezzo - del costo C sostenuto per l'acquisto dello stesso macchinario o mezzo, nuovo, in perfetta funzionalità ed efficienza, con l'intera dotazione di accessori necessari al suo funzionamento, costo che viene opportunamente incrementato di:

- una percentuale M che tenga conto di spese di manutenzione, carburanti, lubrificanti, spese vive di trasferimento;
- un fattore che tenga conto dell'effettiva utilizzazione media annua per un numero di giorni G .

Autogru modello RTT 1000 (foto Soc. Rigo - Domegliana - VR)

In tal modo il nolo giornaliero a caldo **P** di un mezzo qualsiasi è:

$$P = C * \frac{1+M.}{n * G}$$

Ricordando sempre l'esistenza di un'estrema variabilità che i vari parametri assumono per l'intero spettro di tipologie esistenti, in via orientativa si può mediamente ritenere che per le autogru **M** vari nell'intorno del 25%, **G** nell'intorno di 150 giorni ed **n** nell'intorno di 6 anni. Pertanto si ha:

$$P = C * \frac{1+0,25}{6 * 150} = C * 0,00139;$$

ovvero il nolo a caldo giornaliero è mediamente il 13,9% del costo a nuovo.

Nella "Parte prima" del presente lavoro è stato messo in evidenza che:

- per portate fino a 120 t $C = 9 \div 12 * 10^3 Q = (\text{lire})$; (ove la portata **Q** è espressa in Kg);
- per portate oltre 120 t

Tabella 5 - Analisi del prezzo di nolo giornaliero per un'autogru

Componenti del prezzo	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario	Importo
1 - Quota di ammortamento	lire/giorno			
2 - Consumi di:				
- carburanti	litri/giorno			
- lubrificanti	kg/giorno			
- parti di ricambio	lire/giorno			
3 - Manodopera per manutenzione:				
a - ordinaria:				
- operaio specializz.	lire/giorno			
- operaio comune in aiuto	lire/giorno			
b - straordinaria:				
- operaio specializz.	lire/giorno			
- operaio comune in aiuto	lire/giorno			
- attrezzature/mezzi	lire/giorno			
4 - Manodopera per funzionamento:				
- operaio specializzato	lire/giorno			
- operaio qualificato	lire/giorno			
- operaio comune	lire/giorno			
5 - Quota di spese varie	lire/giorno			

$C = 11 \div 14 * 10^3 Q = (\text{lire})$;
(ove la portata **Q** è espressa in Kg).

Mediamente, in maniera approssimata, si può assumere che:

$$C = 12 * 10^3 Q$$

da cui:

$$P = 12 * 10^3 Q * 0,00139 = 12 * 1,39 Q$$

in conclusione:

$$P = 16,68 * Q$$

(con **P** in lire e **Q** in Kg)

espressione che fornisce la possibilità alla stregua di una "thumb rule" di calcolare empiricamente ed in maniera approssimativa il nolo giornaliero di un'autogru, nota la portata. Ovviamente il valore "vuoto per pieno" così calcolato è ba-

sato su prezzi validi a fine '93 e quindi necessitante di un aggiornamento secondo quanto descritto in precedenza (cioè: $P = 16,68 * Q * s$, dove ad oggi un tale aggiornamento troverebbe che il coefficiente **s** non supera 1,08 - cioè un aumento di valore del nolo dell'8%). In ogni caso un simile calcolo non può che essere valido per la sua facilità e possibilità di immediata assimilazione mnemonica per utilizzi in preventivazioni budgetarie di primo approccio. Ben altra cosa è invece il calcolo del nolo per via analitico-finanziaria, più opportunamente da seguire per la stipula di un contratto. In questo caso è necessario basarsi sullo schema di tabella 5, prendendo in considerazione i singoli elementi di costo che concorrono alla formazione del nolo. Lo sviluppo di una simile metodologia sarà oggetto della "Parte terza" del presente lavoro. ■